

SURKOV MATERIALLARNI OLISH USULLARI VA TEXNOLOGIYALARI

Shukurov Abror Sharipovich

Xamidov Basit Nabiyeovich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

Umumiy va noorganik kimyo instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340342>

Annotatsiya. Surkov materiallari mashinasozlik sohasida mexanik tizim ichida harakatlanuvchi qismlarning samarali va barqaror ishlashini ta'minlashda ahamiyati katta Ushbu tezida surkov materiallarni ahamiyati, olishning muammolari, eng yaxshi usullari va texnologiyalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Surkov materiallari, moylash materiallari, mashinasozlik, transport, barometri.

Surkov materiallari mashinasozlik sohasida mexanik tizim ichida harakatlanuvchi qismlarning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Biroq, ishqalanish va eskirish, mexanik tizimlarning uzoq umr ko'rish muddati va samaradorligini cheklab qo'ygan [1]. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dunyodagi energiya iste'molining taxminan 23% mexanik komponentlarning o'zaro ta'sirida ishqalanishi tufayli iste'mol qilinadigan energiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin [2].

Ushbu muammoni hal qilish uchun umumiy yondashuv ishqalanish va energiya yo'qotilishini minimallashtirish uchun mexanik harakatlanuvchi qismlarga suyuq surkov materiallari yoki boshqa moylash strategiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Xolmberg va Erdemir [2] tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, moylash materiallaridan uzoq vaqt foydalanish (15 yildan ortiq) ishqalanish va eskirishdan energiya yo'qotishlarini 40% gacha kamaytirishi mumkin. Energiya yo'qotishlarining bu qisqarishi yillik global yalpi ichki mahsulotning taxminan 1,4% va jami global energiya iste'molining 8,7% ga teng bo'lgan sezilarli tejashga olib kelishi mumkin.

Hozirgi vaqtda mashinasozlik sohasidagi yutuqlar va ichki yonishning o'zgaruvchan talablari bilan tanishish uchun avtomobillardagi dvigatellar, moylash moylarida (asosiy moylar) qo'shimchalarning har xil turlari va funktsiyalaridan foydalanish muhim tendentsiyaga aylandi [3]. Ushbu qo'shimchalar fizik va kimyoviy xususiyatlarni yaxshilash, shuningdek, moylash qobiliyatini yaxshilash orqali ishqalanish va eskirishni minimallashtirish orqali energiya sarfini kamaytirishga qaratilgan. Yog 'qo'shimchalarini o'ziga xos ishlash xususiyatlariga ega bo'lgan yagona agentlar yoki turli xil xususiyatlarga

ega ko'p funktsiyali kompleks agentni yaratish uchun bir nechta yagona agentlarni birlashtirgan aralash agentlar sifatida tasniflash mumkin.

Ushbu qo'shimchalar antioksidantlar, yopishqoqlik indekslarini yaxshilovchilar, zang inhibitörleri, ko'piklanishga qarshi vositalar va boshqalar kabi turli funktsiyalarni bajaradi. Yog' qo'shimchalari transport, ishlab chiqarish, energiya ishlab chiqarish, neft va gaz, oziq-ovqat va farmatsevtika kabi ko'plab muhim tarmoqlar va tarmoqlarda qo'llaniladi [4]. Shunday qilib, ular sanoat rivojlanishining "barometri" sifatida tavsiflangan.

Odatda, moylash qo'shimchalariga bo'lgan talab rivojlanayotgan makroiqtisodiyot va sanoatning tez kengayishi bilan ortadi. Bu korrelyatsiya moylash materiallarining ahamiyatini va ularning qo'shimchalariga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi [5]. Neftdan olinadigan har xil sohalarda ishlatiladigan moylar atmosfera bosimi ostida haydab olingan neft qoldig'i mazutdan olinadi. Moylarni ishlab chiqarish jarayoni 3 bosqichdan iboratdir [6].

1. Boshlang'ich xomashyoni tayyorlash — moy fraksiyalarini olish. 2. Olingan moy fraksiyalaridan komponentlar olish. 3. Komponentlarni aralashtirish (kompaundirlash) ularga qo'ndirma qo'shish va tovar mahsulot olish. Boshlang'ich xomashyoni tayyorlashda mazutni vacuum ostida haydab fraksiyalarga ajratiladi. Moylarni olishda ishlatiladigan usulga qarab ular ikki gmpgga bo'linadi.

1. Distillyat gruppasi — bunga vakuum ostida 300-400 °C, 350-420 °C, 420-450 °C va 450-500 °C da mazutni qizdirib olinadigan fraksiyalar.

2. Mazutni vakuumda haydalgandan keyingi qoldiq— gudrondan (500°C dan yuqori) olinadigan moylar.

Distillyat moy fraksiyalaridan qayta ishlab olingan surkov moylari— distillyat moylar deyiladi, gudrondan olinganlari-qoldiq moylar deyiladi. Boshlang'ich moy fraksiyalaridan moy komponentlarini olish murakkab ko'p bosqichli jarayondir. Har bir bosqich vazifasi moylarni ekspluatatsiya xususiyatini pasaytiradigan gmpgalar birikmasidan tozalashdir. Neft fraksiyalaridan hamma kislotali xossaga ega bo'lgan birikmalarni, to'yinmagan uglevodrodlarni, qisman oltingugurtli va smolali birikmalarni, qisqa yon zanjirli polisiklik aromatik uglevodrodlarni, qattiq parafinlarni chiqarib tashlash kerak. Boshlang'ich moy fraksiyalaridan moy komponentlarini olish asosida yuqorida ko'rsatilgan zararli komponentlarni tozalash yotadi. Bu usullar—fizik (erituvchilar bilan ekstraksiyalash), eritmadan past haroratda cho'ktirish, fizik-kimyoviy-adsorbsiya, kimyoviy usul- N_2SO_4 bilan tozalash va gidrotozalashdir.

Fizik xossalari	Tavsifi
Qovushqoqlik	Measure of a lubricant's resistance to flow
Yopishqoqlik indeksi (VI)	Measure of a lubricant's viscosity change with temperature
Suyuqlanish harorati	Yog 'suyuqlanishi mumkin bo'lgan eng past harorat
Bug'lanish harorati	Yog 'bug'nishi mumkin bo'lgan eng past harorat
Oksidlanish Barqarorligi	Oksidlanishga chidamliligi
Issiqlikka bardoshlilik	Yuqori haroratga sezilarli darajada buzilmasdan bardosh berish qobiliyati
Korroziyalanishi	Korroziyaga qarshilik qilaolish qobiliyati

Ushbu fizik xususiyatlar, boshqalar qatori, mashina va uskunalarning optimal ishlashi, himoyasi va uzoq umr ko'rishini ta'minlash uchun maxsus dasturlar uchun moylash materiallarini tanlashda diqqat bilan ko'rib chiqiladi. Yog' ishlab chiqarish turli xil usullarni o'z ichiga oladi, shu jumladan distillash va qayta ishlash xom neft, sintetik moylash sintezi, aralashtirish va shakllantirish, moy ishlab chiqarish va biobased moylash materiallari ishlab chiqarish. Ushbu usullar turli xil sanoat va dasturlarning turli xil ehtiyojlarini qondiradigan, o'ziga xos ishlash xususiyatlariga ega moylash materiallarini yaratish uchun ishlatiladi. Texnologiya va barqarorlikni hisobga olgan holda, moylash materiallari ishlab chiqaruvchilari moylash sifati, samaradorligi va ekologik barqarorlikni oshirishning innovatsion usullarini o'rganishda davom etmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Johnson, S., et al. (2016) Vaginal Lubricant Use among Women Trying to Conceive: Insights from a Survey of over 1000 Participants. *Fertility and Sterility*, 106, e287. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.07.822>
2. Ellington, J.E. and Short, R.A. (2003) Prevalence of Vaginal Dryness in Trying to
3. Conceive Couples. Prevalence of Vaginal Dryness in Trying to Conceive Couples.

4. Fertility and Sterility, 79, 21-22. [https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(03\)00127-4](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(03)00127-4)
5. Agarwal, A., Malvezzi, H. and Sharma, R. (2013) Effect of an Isotonic Lubricant on Sperm Collection and Sperm Quality. Fertility and Sterility, 99, 1581-1586.
6. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.01.116><https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.09.011>
7. Vargas, J., Crausaz, M., Senn, A. and Germond, M. (2010) Sperm Toxicity of “Nonspermicidal” Lubricant and Ultrasound Gels Used in Reproductive Medicine. Fertility and Sterility, 95, 835-836. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.09.011>
8. Markram, J., Griessel, L., Girdler-Brown, B. and Outhoff, K. (2022) Sperm-Friendly Lubricant: Fact or Fiction. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 159, 111-115. <https://doi.org/10.1002/ijgo.14136>
9. Mackenzie, S.C. and Gellatly, S.A. (2019) Vaginal Lubricants in the Couple Trying-to-Conceive: Assessing Healthcare Professional Recommendations and Effect on in vitro Sperm Function. PLOS One, 14, e0209950. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209950>